

OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO DOMICILIAR A IDOSOS DIABÉTICOS

The Challenges Faced By The Nursing Team in Home Care for Elderly Diabetics

Los Desafíos Enfrentados por el Equipo de Enfermería en la Atención Domiciliar a Ancianos Diabéticos

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13928505

[Recebido: 05/10/2024 | Aceito: 10/10/2024 | Publicado: 14/10/2024

Nayara do Nascimento Alves
Graduando em Enfermagem
Faculdade Unama, Boa Vista – Roraima, Brasil
Nayara022815@gmail.com

William Brenner Martins Araújo
Graduando em Enfermagem
Faculdade Unama, Boa Vista – RR, Brasil
williambrenner@94gmail.com

Andressa Marques Silva
Mestranda em Ciências da Saúde – PROCISA – UFRR
Bacharel em Enfermagem
Instituto de Educação e Inovação – IEDI, Boa Vista – RR, Brasil
andressaasilvabjj@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

A atenção domiciliar a idosos diabéticos é uma área em crescimento, dada a necessidade de cuidados personalizados e contínuos. Este estudo bibliográfico tem como objetivo identificar os desafios enfrentados pela equipe de enfermagem nesse contexto, a fim de melhorar a qualidade da assistência prestada. Para isso, foram analisados 15 artigos publicados entre 2019 e 2024, usando como fonte de dados LILACS, BVS e Google Acadêmico. As perspectivas encontradas nos artigos abordam diversos obstáculos que os profissionais de enfermagem enfrentam, incluindo a escassez de recursos disponíveis, a falta de formação específica para lidar com as particularidades do cuidado ao idoso diabético e as dificuldades na comunicação com os familiares dos pacientes. Esses fatores podem comprometer tanto o manejo da diabetes quanto a adesão ao tratamento por parte dos idosos. Além disso, o estudo destaca necessidades não atendidas, evidenciando lacunas no cuidado que dificultam a efetividade das intervenções realizadas pela equipe de enfermagem. A análise dos artigos demonstra que esses desafios não

são isolados; eles estão interligados e impactam diretamente na qualidade da assistência oferecida. Os resultados indicam que é essencial reconhecer e abordar essas dificuldades para promover um cuidado mais humanizado e eficaz. A identificação desses desafios é crucial para o desenvolvimento de estratégias que visem melhorar a prática da enfermagem domiciliar. Isso pode incluir investimentos em formação continuada para os profissionais, melhorias na comunicação com as famílias e alocação adequada de recursos. Em resumo, compreender os desafios enfrentados pela equipe de enfermagem na atenção domiciliar a idosos diabéticos é fundamental para aprimorar o cuidado e garantir uma assistência mais efetiva e centrada no paciente.

Palavras-chave: enfermagem domiciliar; idosos diabéticos; desafios.

ABSTRACT

Home care for elderly diabetics is an emerging area, given the need for personalized and continuous care. This bibliographic study aims to identify the challenges faced by nursing teams in this context to improve the quality of care provided. A total of 15 articles published between 2019 and 2024 were analyzed, using LILACS, BVS and Google Scholar as data sources. The perspectives found in the articles address various obstacles that nursing professionals encounter, including resource scarcity, lack of specific training to deal with the particularities of elderly diabetic care, and difficulties in communication with patients' families. These factors can compromise both diabetes management and treatment adherence among the elderly. Additionally, the study highlights unmet needs, revealing gaps in care that hinder the effectiveness of interventions performed by the nursing team. The analysis of the articles demonstrates that these challenges are interrelated and directly impact the quality of assistance provided. The results indicate that it is essential to recognize and address these difficulties to promote more humanized and effective care. Identifying these challenges is crucial for developing strategies aimed at improving home nursing practice. This may include investments in ongoing training for professionals, better communication with families, and proper allocation of resources. In summary, understanding the challenges faced by nursing teams in home care for elderly diabetics is fundamental to enhancing care and ensuring more effective patient-centered assistance.

Keywords: Home nursing; elderly diabetics; challenges.

RESUMEN

La atención domiciliar a ancianos diabéticos es un área en crecimiento, dada la necesidad de cuidados personalizados y continuos. Este estudio bibliográfico tiene como objetivo identificar los desafíos que enfrenta el equipo de enfermería en este contexto para mejorar la calidad de la asistencia prestada. Se analizaron un total de 15 artículos publicados entre 2019 y 2024, utilizando LILACS, BVS y Google Scholar como fuentes de datos. Las perspectivas encontradas en los artículos abordan diversos obstáculos que los profesionales de enfermería enfrentan, incluyendo la escasez de recursos disponibles, la falta de formación específica para tratar las particularidades del cuidado al anciano diabético y las dificultades en la comunicación con las familias de los pacientes. Estos factores pueden comprometer tanto el manejo de la diabetes como la adherencia al tratamiento por parte de los ancianos. Además, el estudio destaca necesidades no atendidas, evidenciando lagunas en el cuidado que dificultan la efectividad de las intervenciones realizadas por el equipo de enfermería. El análisis de los artículos demuestra que

estos desafíos no son aislados; están interrelacionados y afectan directamente la calidad de la asistencia ofrecida. Los resultados indican que es esencial reconocer y abordar estas dificultades para promover un cuidado más humanizado y eficaz. La identificación de estos desafíos es crucial para el desarrollo de estrategias que busquen mejorar la práctica de la enfermería domiciliaria. Esto puede incluir inversiones en formación continua para los profesionales, mejoras en la comunicación con las familias y una adecuada asignación de recursos. En resumen, comprender los desafíos que enfrenta el equipo de enfermería en la atención domiciliaria a ancianos diabéticos es fundamental para mejorar el cuidado y garantizar una asistencia más efectiva y centrada en el paciente.

Palabras clave: Enfermería domiciliaria, ancianos diabéticos, desafíos.

INTRODUÇÃO

A atenção domiciliar a idosos com diabetes apresenta uma série de desafios significativos para a equipe de enfermagem, que desempenha um papel essencial na promoção da saúde e no controle da doença. Com o aumento da população idosa e a crescente incidência do diabetes, é fundamental entender as dificuldades que esses profissionais enfrentam ao cuidar dessa população vulnerável. Dentre os principais obstáculos, destacam-se a complexidade no manejo da condição, a necessidade de educação em saúde, a coordenação com outros serviços e a adaptação das intervenções às particularidades de cada paciente.

O enfermeiro foi sinalizado como um profissional que participa dos grupos de educação em saúde, estabelece vínculos, realiza acolhimento à população idosa e, assim, viabiliza acesso aos serviços de saúde na ESF. O vínculo é potente para o cuidado, apoiado na relação terapêutica entre pessoa e profissional ao longo do tempo. Nesse mesmo sentido, encontra-se o acolhimento que abarca as necessidades de saúde e representa um importante elemento que organiza o acesso. (FELTRIN et al., 2021).

Além disso, aspectos como o suporte emocional e uma comunicação eficaz com os familiares são cruciais para assegurar uma assistência de qualidade. Esta análise busca examinar esses desafios, ressaltando a importância do trabalho em equipe e das estratégias de intervenção que podem ser adotadas para aprimorar o cuidado oferecido aos idosos diabéticos em casa.

Um dos principais desafios é a falta de profissionais qualificados e disponíveis para realizar as visitas, especialmente em regiões mais remotas. Além disso, o custo e a logística envolvido no deslocamento até a residência do paciente podem ser uma barreira para a implementação de um programa de assistência domiciliar. (MARQUES et al., 2019).

Ademais, fatores psicossociais como o isolamento social e a resistência à mudança de

hábitos complicam ainda mais o processo de cuidado. A formação contínua da equipe de enfermagem é essencial para que esses profissionais consigam lidar com as especificidades do atendimento domiciliar e utilizem tecnologias que facilitem o monitoramento dos pacientes. A abordagem interdisciplinar, envolvendo médicos, nutricionistas e psicólogos, se revela fundamental para garantir um cuidado integral.

Por fim, o apoio da família é vital, pois capacitar os familiares pode levar a melhores resultados na gestão do diabetes. O objetivo desta pesquisa é explorar esses desafios e destacar estratégias de intervenção que podem ser implementadas para melhorar a qualidade do cuidado prestado aos idosos diabéticos em suas residências.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza bibliográfica e teve como foco principal a identificação dos desafios enfrentados pela equipe de enfermagem no cuidado domiciliar de idosos diabéticos. A diabetes mellitus, uma condição crônica que afeta uma parcela significativa da população idosa, demanda atenção especial devido às suas complicações e ao impacto na qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi analisar as necessidades não atendidas na assistência à saúde dessa população no contexto domiciliar, considerando que o cuidado adequado pode prevenir complicações e promover um envelhecimento saudável.

Inicialmente, foi realizada uma busca abrangente sobre os desafios relacionados ao cuidado domiciliar de idosos com diabetes. Essa busca considerou títulos e resumos de artigos para garantir uma seleção ampla de trabalhos relevantes. Foram utilizadas palavras-chave como "enfermagem domiciliar", "idosos diabéticos" e "desafios". A relevância dessas palavras-chave é fundamental, pois refletem as preocupações específicas enfrentadas por enfermeiros no manejo da diabetes em idosos.

Para a escolha das fontes bibliográficas adequadas para este estudo, foram estabelecidos critérios de inclusão rigorosos. Esses critérios contemplaram artigos publicados nos últimos seis anos, com ênfase em estudos disponíveis em português. Esse recorte temporal foi escolhido para garantir que as informações fossem atuais e refletissem as práticas contemporâneas na área da saúde.

Ao final do processo de busca, foram encontrados 30 artigos que abordavam os desafios enfrentados pela equipe de enfermagem no atendimento domiciliar a idosos diabéticos. Após

uma análise cuidadosa, foram excluídos os artigos que não atendiam aos critérios definidos, resultando na seleção final de 15 artigos que compõem a base deste estudo. Esses artigos abordam temas variados, como comunicação entre profissionais de saúde e pacientes, adesão ao tratamento, capacitação da equipe e aspectos emocionais envolvidos no cuidado.

Os artigos utilizados na pesquisa foram selecionados com base em sua relevância e rigor científico.

O processo de envelhecimento apresenta ritmo e evolução individual e sofre influência dos fatores biopsicossociais. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) não estão intrinsecamente relacionadas ao envelhecimento, no entanto, a pessoa idosa torna-se mais vulnerável a algumas morbidades, como o Diabetes *Mellitus* (DM). Essa doença constitui-se em um problema de saúde pública. Em 2017, o Brasil ocupou a quarta posição do *ranking* mundial no número de pessoas que convivem com DM ⁽¹⁾, e as projeções mundiais indicaram que, em 2019, aproximadamente 463 milhões de pessoas na faixa etária entre 20 e 79 anos viviam com esta morbidade, e esse número poderá chegar a 700 milhões em 2045. Além disso, estima-se que uma em cada cinco pessoas com mais de 65 anos tenha DM. (FELTRIN et al., 2021)

A visita domiciliar é uma estratégia essencial na assistência à saúde, especialmente para grupos vulneráveis, como idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Esse tipo de cuidado permite que os profissionais de saúde conheçam o contexto familiar e social dos pacientes, possibilitando intervenções mais eficazes e personalizadas. Além disso, as visitas oferecem a oportunidade de educar as famílias sobre cuidados e prevenção, promovendo um ambiente mais saudável.

A realização da visita domiciliar assume importância crucial quando indivíduos idosos não conseguem comparecer ao serviço de saúde em razão de alguma incapacidade, pois permite conhecer realidade e as necessidades das famílias e de seus membros. Trata-se de uma ferramenta de cuidado e promoção da saúde, de busca ativa e identificação da demanda reprimida, de diagnóstico local e de planejamento de ações a partir da realidade, de mediação entre as famílias e as equipes de saúde. (FARIAS et al., 2020)

Em estudo desenvolvido no Brasil, verificou-se que a adesão de medidas não farmacológicas para tratamento do DM, como alimentação saudável, representa um dos desafios para o controle da doença, pois tal atitude de autocuidado pode ser influenciada por características sociodemográficas e clínicas, assim como a subtração do prazer de comer o

desejado e questões financeiras. Logo, os autores referem que para o combate destas barreiras, destaca-se o papel dos profissionais de saúde na compreensão destas variáveis e na elaboração de estratégias e de intervenções educacionais mais efetivas, dentre estas, as atividades de educação em grupo. (MARQUES et al., 2019)

Assim, é fundamental que os profissionais de saúde e gestores reconheçam a importância da assistência domiciliar para pacientes com diabetes e desenvolvam estratégias eficazes para sua implementação e aprimoramento. A visita domiciliar deve ser vista como uma ferramenta essencial no cuidado ao paciente, proporcionando um cuidado mais próximo, personalizado e adaptado às necessidades individuais. (FELIX, 2023).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O cuidado domiciliar de idosos diabéticos enfrenta desafios significativos que afetam tanto a qualidade do atendimento quanto a adesão ao tratamento. Um dos principais obstáculos está relacionado à comunicação: é fundamental que haja uma interação clara entre enfermeiros e pacientes, mas muitos idosos têm dificuldades de compreensão devido a questões cognitivas ou linguísticas. Essa falta de clareza pode resultar em erros na administração de medicamentos e na interpretação das orientações sobre dieta e atividades físicas.

Outro ponto importante é a adesão ao tratamento, que frequentemente é prejudicada pela desmotivação dos pacientes e pelo receio das complicações associadas à diabetes. A literatura indica que o apoio familiar é crucial nesse contexto, pois idosos que recebem suporte emocional e prático tendem a seguir as recomendações médicas de maneira mais consistente.

Além disso, os aspectos emocionais e psicológicos do cuidado não podem ser negligenciados. A capacitação da equipe de enfermagem é essencial para garantir que os profissionais estejam aptos a lidar com as particularidades do atendimento domiciliar. Muitos idosos enfrentam sentimentos de solidão e depressão, o que pode impactar negativamente sua saúde geral e o controle da diabetes. Portanto, é vital implementar estratégias integradas que considerem não apenas as necessidades físicas, mas também o bem-estar emocional dos pacientes.

Outro desafio importante mencionado na literatura refere-se à formação e capacitação da equipe. A escassez de profissionais qualificados, especialmente em áreas remotas, pode comprometer a qualidade e o alcance dos serviços de saúde, limitando o acesso aos cuidados

necessários. Assim, a formação contínua dos profissionais se torna fundamental, pois enfermeiros bem treinados são capazes de oferecer melhores orientações e suporte aos pacientes.

Diante desse panorama, fica claro que o cuidado domiciliar voltado para idosos diabéticos exige uma abordagem multidisciplinar centrada no paciente, onde a comunicação eficaz, a educação em saúde e o suporte familiar são essenciais para melhorar os resultados do tratamento.

CONCLUSÃO

A atenção domiciliar a idosos diabéticos apresenta uma série de desafios significativos para as equipes de enfermagem, que precisam lidar com a complexidade das condições de saúde desses pacientes. A falta de profissionais qualificados e a escassez de recursos adequados em áreas remotas dificultam a prestação de um atendimento eficaz. Além disso, muitos idosos enfrentam comorbidades que exigem um gerenciamento cuidadoso e contínuo, o que demanda uma formação específica e capacitação da equipe.

A comunicação entre profissionais de saúde e familiares também é um ponto crítico, pois muitas vezes os cuidadores não possuem o conhecimento necessário para auxiliar no manejo da diabetes, o que pode levar a complicações graves.

Outro desafio importante é a resistência dos idosos em aderir ao tratamento, frequentemente influenciada por fatores como crenças pessoais e dificuldades de mobilidade. Para superar esses obstáculos, é essencial promover a educação em saúde, capacitando tanto os profissionais quanto os familiares para que possam oferecer um suporte adequado e encorajar a adesão ao tratamento. Além disso, a utilização de tecnologias, como telemedicina, pode facilitar o acompanhamento e monitoramento das condições dos pacientes. Assim, ao reconhecer e abordar esses desafios, as equipes de enfermagem podem melhorar significativamente a qualidade do atendimento domiciliar, promovendo uma vida mais saudável e digna para os idosos diabéticos.

REFERÊNCIAS

COUTINHO, K. L. B.; TEIXEIRA, F. B. Atenção domiciliar: Desafios para a promoção da saúde dos idosos, 27 mar. 2021.

FARIAS, L. L. S. de; ASSIS, L. T. D. de; DANTAS, R. B.; VIEIRA, N. R. S.; LIMA, M. W. H.; MONTEIRO, V. C. M.; CARVALHO, P. R. da S.; BEZERRA, I. N. M. Visita domiciliar na prestação do cuidado de enfermagem à pessoa idosa: um relato de experiência / Home visit in providing nursing care to elderly people: an experience report. *Brazilian Journal of Development, [S. l.]*, v. 6, n. 5, p. 27761–27780, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n5-284.

Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/10089>. Acesso em: 9 out. 2024. FELIPE, E. et al. A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE AO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL. SYNTHESIS. Revista Digital FAPAM, v. 11, n. 1, 2022.

FELIX, L. G. et al. Qualidade de vida de pessoas com úlceras do pé diabético em tratamento ambulatorial: estudo transversal. Ver. Baiana enferm, p. e43919-e43919, 2023.

FELTRIN, F. et al. Itinerário terapêutico de pessoas idosas com Diabetes Mellitus: implicações para o cuidado de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, p. e20200788, 18 jun. 2021.

GONÇALVES, E. DA S.; SANTOS, H. J. G. DOS; BARBOSA, J. DE S. P. Assistência de enfermagem no manejo do diabetes mellitus na atenção primária em saúde. Revista REVOLUA, v. 1, n. 2, p. 96-106, 12 nov. 2022.

HUMANIZAÇÃO À SAÚDE DO IDOSO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Disponível em: <https://dspace.uniceplac.edu.br>, acessado em 15 de set. de 2024.

LEMES., Abordagem do enfermeiro a pacientes de 60 a 90 anos, em visita domiciliar frente ao processo de envelhecer. 146.252, 2024.

MARIA et al. Relação interpessoal no cuidado de enfermagem a pessoas com diabetes tipo 2. Ver. Pesqui. (Univ. Fed. Estado rio J., Online), p. e12395-e12395, 2023.

MARQUES, M. B. et al. Intervenção educativa para a promoção do autocuidado de idosos com diabetes mellitus. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 53, 2019.

MARTINS, J. D. N. et al. Cuidado de enfermagem para controle de incapacidades em idosos diabéticos na atenção primária à saúde. Research, Society and Development, v. 9, n. 8, 20 jul. 2020.

NAIRES LIMA ABAS CASTRO HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br>

Relatório da Prática Especializada Em Enfermagem de Saúde Familiar – ProQuest. Disponível em: <https://www.proquest.com>. Acesso em: 19 set. 2024.

Vista do Assistência domiciliar a pacientes portadores de diabetes. Disponível em: <https://reccl.com>. Acesso em 19 set. 2024.

Vista do INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA MELHORAR ADESÃO DO PACIENTE DIABÉTICO MELLITUS TIPO 2 AO TRATAMENTO, UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br>. Acesso em 15 set. 2024.